

MOSHNING DURDONA NAVI SIMBIOTIK FAOLIYATIGA O‘RGANILGAN FAKTORLARNI TA’SIRI

¹Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, ²Atabayeva Xalima Nazarovna

¹Q.x.f.f.d (PhD), dosent, Agrar qo‘shma fakulteti, Farg‘ona Davlat Universiteti

²Q.x.f.f.d., professor, Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13837811>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekish me‘yorlari mosh navlarida tuganaklarning rivojlanishi o‘tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida o‘rganilganligi bayon etilgan. Tadqiqotlar natijasida ekish me‘yorlari keskin ta’sir ko‘rsatib, tuganaklarning soni va vazni ekish me‘yori oshgan sari kamayib borganligi aniqlangan. Shuningdek mosh navlarini har xil muddatda ekish o‘simliklarning simbiotik faoliyatiga ta’sir ko‘rsatgan kuzatilib, bahorgi ekish muddatiga nisbatan navlarning simbiotik faoliyati takroriy 20 iyunda ekilganda aksariyat xolda yuqori bo‘lgan, iyulda oyida ekilgan muddatlarda sust bo‘lganligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: mosh, soya, Osiyo, oqsil, lizin, arginin, vitamin, o‘tloqi-botqoq, simbiotik, tuganak, azot, shonalash, dukkak.

Kirish. Dukkakli-don ekinlari orasida mosh ekiladigan maydon hajmi jihatidan jahonda soyadan keyin ikkinchi o‘rinda turadi (25 mln gektarga yaqin). Ushbu ekin ko‘proq MDH davlatlaridan Ukraina, Moldaviya, Gurjiston kabi davlatlarda etishtiriladi. Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligidan olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, Respublikamizda esa har yili takroriy ekin sifatida 18-20 ming gektardan ortiq maydonda etishtiriladi.

Internetdan olingan ma‘lumotlarga qaraganda, dunyoda ayni vaktida kechayotgan iqtisodiy vaziyat, dunyoda aholini jadal tarzda ko‘payib borayotganligi, oziq-ovqat zahirasining etishmasligi, dukkakli-don ekinlaridan olinadigan mahsulot bilan dunyoning asosiy aholisini ta‘minlovchi Avstraliya mamlakatida ko‘pdan buyon davom etayotgan qurg‘oqchilik, Xitoy, Hindiston kabi mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning oshib borishi kelgusida don ekinlarini ko‘proq maydonlarga ekishni talab etadi. Shundan kelib chiqib, respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, uni barqaror holda ushlab turish uchun oziq-ovqat ekinlari maydonini o‘zimizda ham kengaytirishni taqozo etadi [1].

Moshning (*Phaseolus aureus* Piper.) vatani-janubiy g‘arbiy Osiyo bo‘lib, ushbu ekin dehqonchilikka bundan 5-6 ming yil oldin kirib kelgan [2].

Oziq-ovqat uchun ishlatiladigan dukkakli-don ekinlari orasida mosh doni oziqalik qimmat, oqsil va vitaminlarga boy bo‘lishi, kaloriyasining ko‘pligi bilan ajralib turadi. Mosh oziqalik qiymati bilan bug‘doy, loviya, no‘xat, ko‘k no‘xat va javdar donlaridan 1,5-2 baravar, to‘yimliliigi bo‘yicha esa 1,5 baravar ustun turadi. Mosh tarkibidagi oqsilning hazmlanishi 86% ga etadi. Mosh tarkibida oqsil 24-28%, lizin 8%>, arginin 7%> bo‘ladi, V va RR vitaminlar ko‘p bo‘ladi [3].

Tadqiqotning maqsadi Sug‘oriladigan erlardan oqilona foydalanish va ekologik muammolarni echadigan, mosh navlarining o‘tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida yuqori don hosili va sifatini ta‘minlaydigan ekish muddati va me‘yorlarini aniqlashdan iborat.

Tajriba sharoitlari va uslublari. Tadqiqot ishi Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba maydonlarida 2016-2018 yillar mobaynida olib borilgan. Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti Toshkent viloyatining janubiy-sharqiy qismida, Chirchiq vohasida, Toshkent shahridan 15 km

uzoqlikda, Chirchiq daryosining chap qirg‘og‘ida joylashgan. Joyning reliefi tekis, tajriba olib boriladigan dalalardagi tuproq daryo bo‘yidagi territoriyalar tuprog‘iga mos, hududning tuproq qatlami o‘tloqi botqoq tuproqdan iborat.

Ilmiy tadqiqot ishlarida olib borilgan fenologik kuzatuvlar va biometrik o‘lchovlar “Metodika Gosudarstvennogo sortoispaniya selskoxozyaystvennix kultur”, “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (O‘zPITI, 2007) asosida o‘tkazilgan. Olingan natijalar Microsoft Excel dasturi, B.A.Dospexov (1985) uslubida asosida statistik matematik taxlil kilindi[3,4,5].

Tadqiqot natijalari. Dukkakli-don ekinlarining eng muhim xo‘jalik ahamiyatlaridan biri ularning tuganak bakteriyalar orqali havo azotini o‘zlashtirib, biologik holdagi azot tuproqda to‘planishi hisoblanadi. Biologik azotning to‘planishiga ko‘pgina omillar–o‘simlikning turi, tuproq-iqlim sharoiti, tuproq muxiti, namligi kabilar ta’sir etadi. Shunga muvofiq holda bizning tajribalarda mosh navlari ildizlarida to‘plangan tuganaklar soni bo‘yicha kuzatuv olib borildi va ko‘chat qalinligi oshib borishi va ekish me‘yorini ham oshib borishiga muvofiq holda o‘zgarishini ko‘rsatdi.

Ko‘p yillik ma’lumotlarning o‘rtachasi bo‘yicha Durdona navi bahorda ekilganda tuganaklar vazni shonalash fazasida 3,6-2,6grammni, gullash fazasida 5,3-4,0 va dukkaklash fazasida 10,0-8,4 grammni tashkil qilgan. Durdona navi takroriy 20 iyunda ekilganda shonalash fazasida 3,9-2,6 gramm, gullash fazasida 5,9-4,5 gramm va dukkaklanish fazasida 10.1-8,7 grammni tashkil qilgan. Bahorgi muddatga nisbatan tuganaklar vaznini oshganligi kuzatilgan. Durdona navi iyulda ekilganda tuganaklar vazni iyunda ekilganiga nisbatan kamayib borganligi kuzatildi va oxirgi muddatda rivojlanish fazalar bo‘yicha 2,7-1,7; 3,8-2,9; va 7,3-5,6 grammni tashkil qilgan (1-jadval).

1-jadval

Durdona navida tuganaklarning vazni, gramm o‘rtacha uch yillik

Ekish muddati A	Ekish me‘yori ming/ga B	Rivojlanish davrlari		
		shonalash	gullash	dukkaklash
12,V	200	3,6	5,3	10,0
	300	3,2	4,8	9,3
	400	2,6	4,0	8,4
20,VI	200	3,9	5,9	10,1
	300	3,5	5,4	9,7
	400	2,6	4,5	8,7
01,VII	200	3,3	5,1	9,4
	300	2,8	4,4	8,0
	400	2,2	3,8	7,5
10,VIII	200	2,7	3,8	7,3
	300	2,3	3,3	6,4
	400	1,7	2,9	5,6

Tajribalarni o‘tkazish yillari Durdona navida rivojlangan tuganaklarning vazni 2018 yilgi tajribalarda aksariyat xolda boshqa yillarga nisbatan yuqoriroq bo‘lgani aniqlangan. Yillar

davomida ob-havoni o‘zgarishi va agrotexnik tadbirlarning va rivojlangan tuganaklarning soniga bog‘liqdir (2-jadval).

2-jadval

Durdona navida tuganaklarning vazni, gramm

Ekish muddati A	Ekish me‘yori ming/ga B	yillar		
		2016	2017	2018
12,V	200	9,0	9,6	10,5
	300	8,4	9,0	9,7
	400	7,7	8,2	8,5
20,VI	200	9,5	9,7	10,5
	300	8,7	9,6	9,9
	400	6,9	8,3	9,3
01,VII	200	9,0	9,4	9,2
	300	8,4	8,0	8,7
	400	7,8	7,3	7,8
10,VIII	200	6,8	7,1	7,4
	300	5,9	6,3	6,5
	400	5,4	5,3	5,8
EKF ₀₅ %		2,0 3,12	1,6 2,67	2,3 3,23
A omil ₀₅ %		1,2 3,78	0,9 3,32	1,4 3,86
B omil ₀₅ %		1,2 3,37	0,8 3,07	1,6 3,43

Xulosalar: 1.Ekish me‘yorlari mosh navlarida tuganaklarning rivojlanishiga keskin ta’sir ko‘rsatib, tuganaklarning soni va vazni ekish me‘yori oshgan sari kamayib borganligi aniqlangan;

2. Mosh navlarini har xil muddatda ekish o‘simliklarning simbiotik faoliyatiga ta’sir ko‘rsatgan. Bahorgi ekish muddatiga nisbatan navlarning simbiotik faoliyati takroriy 20 iyunda ekilganda aksariyat xolda yuqori bo‘lgan, iyulda oyida ekilgan muddatlarda sust bo‘lganligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Atabayeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A Sug‘oriladigan maydonlarda mosh etishtirishning intensiv texnologiyasi bo‘yicha tavsiyanoma. 2019 yil.Toshkent
2. Atabayeva X.N, Xudoyqulov J.B O‘simlikshunoslik.T “Fan va texnologiya”. 2018
3. Oripov.R.O, Xalilov N X “O‘simlikshunoslik”. T “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati” 2007
4. Доспехов Б.А “Методика полевого опыта”, Изд-во «Колос» Москва 1985г
5. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari.Toshkent.2007 y.